

Primality test. My contribution.

Dante Servi

Abstract

The starting point is given by Fermat's little theorem.

It seems almost magical to discover the presence of (a) among the factors of 2^a-2 only if (a) is prime.

Unfortunately it should also be noted in 2^a-2 the presence of many prime factors lower than (a); this can ruin the magic when (a) is a number made up of some of the factors that make up 2^a-2 .

I imagined that $(2^a-2)/a$ can be considered as the comparison between two sequences with different growth rates.

This revision is due to two reasons.

The first is to modify the for() function I use below, to make it more efficient.

The second is to point out that I have found two new sequences which from my verifications seem to work perfectly; I describe them in the first article of the list that I report at the end of this one.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

What have I done.

The first sequence that I call (a) contains numbers in natural order ($a=a+1$) starting from 1.

The second sequence that I call (b) starts from 0 and contains numbers with a growth reason $b=2b+2$; where (2b) means twice the previous value of (b).

In the following table you can find the first seven numbers of the two sequences in question, to which I have matched the comparison (b/a) and the prime factorization of (b); you can verify that: $2b+2=2^a-2$

a	$b=2b+2$	b/a	factor(b)
1	0	0	0
2	$0+2$	1	2
3	$4+2$	2	2×3
4	$12+2$	3,...	2×7
5	$28+2$	6	$2 \times 3 \times 5$
6	$60+2$	10,...	2×31
7	$124+2$	18	$2 \times 3 \times 3 \times 7$

Returning to the initial formula that links the values of (b) to the values of (a).

Having noticed the constant (and useless starting from 3) presence of the factor 2, I halved (divided by 2) $b=2^a-2$ obtaining $b=2^{(a-1)}-1$; the version in which the values of (b) are not a function of (a) has become $b=2b+1$.

Now the two sequences both start from 3; it will be possible to verify that the comparison (b/a) is absolutely equivalent for the four versions.

a	$b=2b+1$	b/a	factor(b)
3	3	1	3
4	$6+1$	1,...	7
5	$14+1$	3	3×5
6	$30+1$	5,...	31
7	$62+1$	9	$3 \times 3 \times 7$

Given the results, I wanted to try to slightly modify the latest version of the reason for growth of (b).

With reference to the following table, I specify that by $b=b+b+1$ I mean that the values of (b) are obtained by adding the two previous values of (b) then adding 1; the first two values of (b) are fixed, the calculation starts from the third.

I was not inspired by the Fibonacci sequence, I just wanted to try to do something different (but not too much) compared to (2b); I noticed the similarity only later, and as I will explain it came in handy.

a	b=b+b+1	b/a	factor(b)
2	2	-	-
3	3	-	-
4	6	1,...	2x3
5	10	2	2x5
6	17	2,...	17
7	28	4	2x2x7

At this point I used PARI/GP to see if b/a continued to distinguish prime numbers from composite numbers, as happens in these first cases.

The following command lines for PARI/GP are used to calculate and write the numbers of the two sequence (a) and (b) and also the results (b/a) of dividing the numbers into (b), with the corresponding numbers in (a); starting from $a=5$ up to $a=50000$.

Note: The limit of 50000 can be exceeded (it should be possible to reach over 70000), in any case the pari.log file must not exceed the size of about 1 Gb; beyond this size Notepad fails to open it.

`default(log,1) → To write the results on pari.log.`

```
a=3
b0=2
b=3
for(i=1, 49997, a=a+1; m=b; b=b+b0+1; b0=m; print("a=",a," ; b=",b," ; b/a=",b/a))
```

It can be seen that I have improved the use of the for () function; now he only writes the results that I found useful; it also seems to me that the readability of both the commands and the results obtained has improved.

These are the first 20 results obtained.

a=4 ; b=6 ; b/a=3/2	a=11 ; b=198 ; b/a=18	a=18 ; b=5777 ; b/a=5777/18
a=5 ; b=10 ; b/a=2	a=12 ; b=321 ; b/a=107/4	a=19 ; b=9348 ; b/a=492
a=6 ; b=17 ; b/a=17/6	a=13 ; b=520 ; b/a=40	a=20 ; b=15126 ; b/a=7563/10
a=7 ; b=28 ; b/a=4	a=14 ; b=842 ; b/a=421/7	a=21 ; b=24475 ; b/a=24475/21
a=8 ; b=46 ; b/a=23/4	a=15 ; b=1363 ; b/a=1363/15	a=22 ; b=39602 ; b/a=19801/11
a=9 ; b=75 ; b/a=25/3	a=16 ; b=2206 ; b/a=1103/8	a=23 ; b=64078 ; b/a=2786
a=10 ; b=122 ; b/a=61/5	a=17 ; b=3570 ; b/a=210	

To be usable as a primality test (as long as its validity is confirmed) it is necessary to calculate the value of (b) corresponding to any value of (a).

At this point I remembered the similarity with the Fibonacci sequence and I discovered that fortunately Jacques Binet came up with a valid formula for the Fibonacci sequence.

$$F_n = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \div \sqrt{5}$$

Inspired by this formula, I built by trial and error a formula that works (even if it should be improved); the calculation does not result in an integer value of (b) and therefore a rounding is required.

Here is my formula for calculating (b) as a function of (a).

$$b = ((1 + \sqrt{5})/2)^a - 1$$

Being $(1 + \sqrt{5})/2 = \text{phi}$ (golden ratio)

The formula can be written $b = \text{phi}^a - 1$

I checked.

- The correspondence of the results with the sequences (a) and (b) obtained with $a = a + 1$ and $b = b + b + 1$ up to $a = 279000$.
- All numbers from 3 up to over 500 and sample groups of prime and composite numbers up to 279000; this is the maximum value of (a) for which I have calculated the corresponding value of (b) calculated with $b = b + b + 1$.
- Some prime numbers up to 982451653, and also the two possible prime numbers before and after 982451653.

$a = 982451649$

$b/a = \dots 625/327483883$

$a = 982451653$

$b/a = \dots 66040$

$a = 982451659$

$b/a = \dots 548/982451659$

$a = 982451651$

$b/a = \dots 998/982451651$

$a = 982451657$

$b/a = \dots 970/982451657$

I also checked 124 composite numbers that are not recognized as such by $(2^a - 2)/a$; I purposely considered only Carmichael numbers ending in 1, 3, 7 or 9.

341, 561, 1179, 1387, 1729, 2047, 2701, 2821, 3277, 4033, 4369, 4371, 4681, 5461, 6601, 7957, 8321, 8481, 8911, 10261, 12801, 13741, 13747, 13981, 14491, 15709, 15841, 18721, 19951, 23001, 23377, 25761, 29341, 30121, 30889, 31417, 31609, 31621, 33153, 41041, 46657, 49141, 52633, 63973, 75361, 83333, 88561, 90751, 93961, 101101, 104653, 115921, 126217, 162401, 172081, 176149, 188461, 204001, 226801, 228241, 252601, 276013, 282133, 294409, 314821, 334153, 340561, 399001, 410041, 488881, 512461, 530881, 534061, 552721, 563473, 574561, 622909, 653333, 656601, 658801, 665281, 670033, 748657, 838201, 852841, 997633, 1033669, 1082809, 1398101, 1569457, 1773289, 2100901, 2113921, 2433601, 2508013, 3828001, 4463641, 5148001, 6313681, 6733693, 6840001, 7207201, 11921001, 17098369, 19384289, 19683001, 22369621, 23382529, 26719701, 56052361, 64774081, 79411201, 82929001, 83966401, 84350561, 87318001, 90698401, 100427041, 172290241, 189941761, 230996949, 295643089, 809883361, 1150270849.

Of these 124 numbers $(\text{phi}^a - 1)/a$ did not recognize the following 11 as being composed.

228241, 252601, 399001, 512461, 852841, 2100901, 3828001, 5148001, 6840001, 87318001, 100427041.

It can be seen that all composite numbers not recognized as such end with 1; I wonder if composite numbers ending in 3, 7 or 9 are always recognized.

Using (phi) means dealing with infinite decimal numbers.

It is immediately evident that the connection with prime numbers derives from the decimals of (phi); considering to use a prime number as the value of (a), the larger the prime number, the more decimals it takes to obtain an almost perfectly integer number as a result.

It will be worth it, I'm sure someone will improve my formula.

In my tests I limited myself to testing numbers up to 1150270849 due to the number of decimals required for (phi) and the consequent memory required.

To test the number 1150270849 I set for (phi) 500000000 decimal places; abounding but not too much.

This is how the number of decimals of (phi) that occurs as a function of the value of (a) roughly increases; to show what inaccuracy it is, I deliberately did not round the value of (b) obtained.

`gp > \p50` `realprecision = 57 significant digits (50 digits displayed)`

`gp > phi=(1+sqrt(5))/2 = 1.6180339887498948482045868343656381177203091798058`

Test di primalità. Il mio contributo.

Dante Servi

Abstract

La base di partenza è data dal piccolo teorema di Fermat.

Sembra quasi magico scoprire la presenza di (a) tra i fattori di 2^a-2 solo se (a) è primo.

Purtroppo si deve anche notare in 2^a-2 la presenza di molti fattori primi inferiori ad (a); questo può rovinare la magia quando (a) è un numero composto da alcuni dei fattori che compongono 2^a-2 .

Ho immaginato che $(2^a-2)/a$ si può considerare come il confronto tra due successioni con ragione di crescita diversa.

Questa revisione è dovuta a due motivi.

Il primo è modificare la funzione for() che utilizzo di seguito, per renderla più efficiente.

Il secondo è segnalare che ho trovato due nuove successioni che dalle mie verifiche sembrano funzionare perfettamente; le descrivo nel primo articolo dell'elenco che riporto alla fine di questo.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Cosa ho fatto.

La prima successione che chiamo (a) contiene numeri in ordine naturale ($a=a+1$) partendo da 1.

La seconda successione che chiamo (b) parte da 0 e contiene numeri con una ragione di crescita $b=2b+2$; dove (2b) significa due volte il valore precedente di (b).

Nella seguente tabella si trovano i primi sette numeri delle due successioni in questione, ai quali ho fatto corrispondere il confronto (b/a) e la scomposizione in fattori primi di (b); si può verificare che: $2b+2=2^a-2$

a	$b=2b+2$	b/a	factor(b)
1	0	0	0
2	0+2	1	2
3	4+2	2	2x3
4	12+2	3,...	2x7
5	28+2	6	2x3x5
6	60+2	10,...	2x31
7	124+2	18	2x3x3x7

Tornando alla formula iniziale che lega i valori di (b) ai valori di (a).

Avendo notato la costante (ed inutile a partire da 3) presenza del fattore 2 ho dimezzato (diviso per 2) $b=2^a-2$ ottenendo $b=2^{(a-1)}-1$; la versione nella quale i valori di (b) non sono in funzione di (a) è diventata $b=2b+1$.

Ora le due successioni iniziano entrambi da 3; si potrà verificare che il confronto (b/a) è assolutamente equivalente per le quattro versioni.

a	$b=2b+1$	b/a	factor(b)
3	3	1	3
4	6+1	1,...	7
5	14+1	3	3x5
6	30+1	5,...	31
7	62+1	9	3x3x7

Visti i risultati ho voluto provare a modificare leggermente l'ultima versione della ragione di crescita di (b).

Con riferimento alla tabella seguente, preciso che con $b=b+b+1$ intendo che i valori di (b) si ottengono sommando i due valori precedenti di (b) aggiungendo poi 1; i primi due valori di (b) sono fissi, il calcolo inizia dal terzo.

Non mi sono ispirato alla successione di Fibonacci, volevo solo provare a fare qualcosa di diverso (ma non troppo) rispetto a (2b); mi sono accorto della somiglianza solo in seguito, e come spigherò mi è tornata utile.

a	$b=b+b+1$	b/a	factor(b)
2	2	-	-
3	3	-	-
4	6	1,...	2x3
5	10	2	2x5
6	17	2,...	17
7	28	4	2x2x7

A questo punto ho utilizzato PARI/GP per vedere se b/a continuava a distinguere i numeri primi dai numeri composti, come succede in questi primi casi.

Le seguenti righe di comando per PARI/GP servono a far calcolare ed a far scrivere in pari.log i numeri delle due successioni (a) e (b) ed anche i risultati (b/a) della divisione dei numeri in (b) con i corrispondenti numeri in (a); partendo da a=5 fino ad a=50000.

Nota: Il limite di 50000 può essere superato (si dovrebbe poter arrivare ad oltre 70000), in ogni caso il file pari.log non deve superare la dimensione di circa 1 Gb; oltre questa dimensione Notepad non riesce ad aprirlo.

`default(log,1)` → Per scrivere su pari.log i risultati.

```
a=3
b0=2
b=3
for(i=1, 49997, a=a+1; m=b; b=b+b0+1; b0=m; print("a=",a," ; b=",b," ; b/a=",b/a))
```

Si può notare che ho migliorato l'utilizzo della funzione for(); ora scrive solo i risultati che ho ritenuto utili; mi sembra anche migliorata la leggibilità sia dei comandi che dei risultati ottenuti.

Questi sono i primi 20 risultati ottenuti.

a=4 ; b=6 ; b/a=3/2	a=11 ; b=198 ; b/a=18	a=18 ; b=5777 ; b/a=5777/18
a=5 ; b=10 ; b/a=2	a=12 ; b=321 ; b/a=107/4	a=19 ; b=9348 ; b/a=492
a=6 ; b=17 ; b/a=17/6	a=13 ; b=520 ; b/a=40	a=20 ; b=15126 ; b/a=7563/10
a=7 ; b=28 ; b/a=4	a=14 ; b=842 ; b/a=421/7	a=21 ; b=24475 ; b/a=24475/21
a=8 ; b=46 ; b/a=23/4	a=15 ; b=1363 ; b/a=1363/15	a=22 ; b=39602 ; b/a=19801/11
a=9 ; b=75 ; b/a=25/3	a=16 ; b=2206 ; b/a=1103/8	a=23 ; b=64078 ; b/a=2786
a=10 ; b=122 ; b/a=61/5	a=17 ; b=3570 ; b/a=210	

Per essere utilizzabile come test di primalità (sempre che ne sia confermata la validità) occorre poter calcolare il valore di (b) corrispondente ad un qualsiasi valore di (a).

A questo punto mi sono ricordato della somiglianza con la successione di Fibonacci ed ho scoperto che fortunatamente Jacques Binet ha ideato una formula valida per la successione di Fibonacci.

$$F_n = \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \div \sqrt{5}$$

Ispirandomi a questa formula ho costruito per tentativi una formula che funziona (anche se andrebbe migliorata); dal calcolo non risulta un valore intero di (b) e quindi occorre un arrotondamento.

Ecco la mia formula per calcolare (b) in funzione di (a).

$$b = ((1 + \sqrt{5})/2)^a - 1$$

Essendo $(1 + \sqrt{5})/2 = \phi$ (sezione aurea)

La formula può essere scritta $b = \phi^a - 1$

Ho verificato.

- La corrispondenza dei risultati con le successioni (a) e (b) ottenute con $a = a + 1$ e $b = b + b + 1$ fino ad $a = 279000$.
- Tutti i numeri da 3 fino ad oltre 500 ed a campione gruppi di numeri primi e composti fino a 279000; questo è il massimo valore di (a) per il quale ho calcolato il corrispondente valore di (b) calcolato con $b = b + b + 1$.
- Alcuni numeri primi fino a 982451653, ed anche i due possibili numeri primi precedenti e successivi a 982451653.

$a = 982451649$

$b/a = \dots 625/327483883$

$a = 982451653$

$b/a = \dots 66040$

$a = 982451659$

$b/a = \dots 548/982451659$

$a = 982451651$

$b/a = \dots 998/982451651$

$a = 982451657$

$b/a = \dots 970/982451657$

Ho anche verificato 124 numeri composti che non vengono riconosciuti come tali da $(2^a - 2)/a$; ho volutamente considerato solo i numeri di Carmichael che terminano per 1, 3, 7 o 9.

341, 561, 1179, 1387, 1729, 2047, 2701, 2821, 3277, 4033, 4369, 4371, 4681, 5461, 6601, 7957, 8321, 8481, 8911, 10261, 12801, 13741, 13747, 13981, 14491, 15709, 15841, 18721, 19951, 23001, 23377, 25761, 29341, 30121, 30889, 31417, 31609, 31621, 33153, 41041, 46657, 49141, 52633, 63973, 75361, 83333, 88561, 90751, 93961, 101101, 104653, 115921, 126217, 162401, 172081, 176149, 188461, 204001, 226801, 228241, 252601, 276013, 282133, 294409, 314821, 334153, 340561, 399001, 410041, 488881, 512461, 530881, 534061, 552721, 563473, 574561, 622909, 653333, 656601, 658801, 665281, 670033, 748657, 838201, 852841, 997633, 1033669, 1082809, 1398101, 1569457, 1773289, 2100901, 2113921, 2433601, 2508013, 3828001, 4463641, 5148001, 6313681, 6733693, 6840001, 7207201, 11921001, 17098369, 19384289, 19683001, 22369621, 23382529, 26719701, 56052361, 64774081, 79411201, 82929001, 83966401, 84350561, 87318001, 90698401, 100427041, 172290241, 189941761, 230996949, 295643089, 809883361, 1150270849.

Di questi 124 numeri $(\phi^a - 1)/a$ non ha riconosciuti come composti i seguenti 11.

228241, 252601, 399001, 512461, 852841, 2100901, 3828001, 5148001, 6840001, 87318001, 100427041.

Si può notare che tutti i numeri composti non riconosciuti come tali terminano con 1; mi chiedo se i numeri composti che terminano con 3, 7 o 9 vengono sempre riconosciuti.

Utilizzare (ϕ) significa avere a che fare con infiniti numeri decimali.

Risulta subito evidente che il collegamento con i numeri primi deriva proprio dai decimali di (ϕ) ; considerando di utilizzare come valore di (a) un numero primo, più è grande il numero primo e più decimali occorrono per ottenere come risultato un numero quasi perfettamente intero.

Se ne varrà la pena, sono certo che qualcuno migliorerà la mia formula.

Nelle mie verifiche mi sono limitato a testare numeri fino a 1150270849 a causa del numero di decimali necessari per (ϕ) e della conseguente memoria necessaria.

Per testare il numero 1150270849 ho impostato per (ϕ) 500000000 cifre decimali; abbondando ma non troppo.

Ecco come approssimativamente cresce il numero di decimali di (ϕ) occorrenti in funzione del valore di (a); per mostrare di quale imprecisione si tratta, volutamente non ho arrotondato il valore di (b) ottenuto.

`gp > \p50` `realprecision = 57 significant digits (50 digits displayed)`

`gp > phi=(1+sqrt(5))/2 = 1.6180339887498948482045868343656381177203091798058`

